

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA VA JANUBIY KOREYADA
KONSTITUTSIYAVIY ODIL SUDLOV MASALALARINING QIYOSIY TAHLILI**

Amirov Sanjar Ilyos o‘g‘li

Qashqadaryo viloyati yuridik texnikumi o‘qituvchisi

sanjaramirov19@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7450607>

Annotatsiya. Mazkur maqolada O‘zbekiston Respublikasida va Janubiy Koreyada konstitutsiyaviy odil sudlov masalalarining qiyosiy tahlili haqida so‘z boradi. Maqola ilmiy jihatdan asosli fikrlar bilan isbotlangan. Xulosa va takliflar berib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: sudlov, konstitutsiya, qiyosiy tahlil, sudlov falsafasi.

**СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВОПРОСОВ КОНСТИТУЦИОННОГО
ПРАВОСУДИЯ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН И ЮЖНОЙ КОРЕЕ**

Аннотация. В данной статье проводится сравнительный анализ вопросов конституционного правосудия в Республике Узбекистан и Южной Корее. Статья научно доказана. Были даны выводы и предложения.

Ключевые слова: суд, конституция, сравнительный анализ, судебная философия.

**COMPARATIVE ANALYSIS OF CONSTITUTIONAL JUSTICE ISSUES IN THE
REPUBLIC OF UZBEKISTAN AND SOUTH KOREA**

Abstract. This article deals with the comparative analysis of constitutional justice issues in the Republic of Uzbekistan and South Korea. The article is scientifically proven. Conclusions and suggestions were given.

Key words: court, constitution, comparative analysis, judicial philosophy.

Janubiy Koreyada 1987-yilda qator islohotlar o‘tkazildi va 1987-yilda Konstitutsiyaviy sud tuziladi.

Shu yilda Milliy Assambleya ¹tomonidan „Konstitutsiyaviy sud to‘g‘risida“ qonun qabul qilingan. Qonunning asosiy maqsadi Konstitutsiyaviy sudning vakolatlari doirasini aniq belgilash va Milliy Konstitutsiyani muhofaza qilishdan iboratdir. Janubiy Koreya Konstitutsiyaviy sudi odil sudlovni amalga oshirishda ikkita falsafaning (passiv konstitutsiyaviy odil sudlov, aktiv konstitutsiyaviy odil sudlov) ko‘proq aktiv konstitutsiyaviy odil sudlov falsafasiga e‘tibor qaratgan. Buning mazmuni shundan iboratki, aktiv konstitutsiyaviy odil sudlovda Konstitutsiyaviy sud har qanday konstitutsiyaga zid deb topilgan qonun hujjatini bekor qiladi. Buning natijasida juda ko‘p qonunlar va normativ- huquqiy hujjatlar bekor qilinishiga olib keladi. E‘tibor berib qaraydigan bo‘lsak, 1988-yilda tashkil topgan Koreya Respublikasining Konstitutsiyaviy sudi 2021-yil mart oyi holatiga ko‘ra², 42287 ta ishni qabul qilgan va 40924ta ish mazmunan haletilgan. Ulardan 658 tasi konstitutsiyaga zid deb, 2869 tasi konstitutsiyaga muvofiq deb topilgan. Bu masalalarga 3 ta impechment va 2ta siyosiy partiyalar faoliyatini to‘xtatib turish va faoliyatini tugatish to‘g‘risidagi qarorlar ham mansubdir.

¹ Janubiy Koreya parlamenti nomi

² <https://english.ccourt.go.kr>

Janubiy Koreya Konstitutsiyaviy sudi mustaqil va maxsuslashtirilgan sud bo'lib, uning asosiy funksiyasi Koreya Respublikasi Konstitutsiyasi asosida konstitutsionalizmni ta'minlashdan iborat. Shuningdek, unga ma'muriy huquq sohasidagi bir qancha nizolarni hal etish vakolati ham berilgan. Bular:

- a) davlat hokimiyati organlari o'rtasidagi nizolarni hal etish;
- b) impechment ustidan yakuniy qarorni qabul qilish;
- c) siyosiy partiyalar faoliyatini to'xtatib turish va ularni tarqatib yuborish bo'yicha qaror qabul qilish.

Konstitutsiyaviy sudning mustaqil statusi va vakolatlari konstitutsiya va Koreya Respublikasining „Konstitutsiyaviy sudi to'g'risida“ gi qonuni bilan kafolatlangan. Koreya Respublikasi Konstitutsiyasining 6-bobi „Konstitutsiyaviy sud“ deb nomlanadi.

Konstitutsiyaning 111-moddasi birinchi qismida Konstitutsiyaviy sud vakolatlari keltirib o'tilgan. 111-moddasi ikkinchi qismida Konstitutsiyaviy sud sudyalari Prezident tomonidan tayinlanishi belgilab qo'yilgan³.

Hokimiyat vakolatlarining bo'linish prinsiplariga ko'ra Konstitutsiyaviy sud oliy davlat organlari bo'lmish Milliy Assambleya, Prezidentlik instituti va Oliy suddan ajratilgan holda o'zining barcha vakolatlarini Konstitutsiyaga muvofiq mustaqil amalga oshiradi. Qabul qilingan qonunlarning Konstitutsiyaga muvofiqligi yoki muvofiq emasligi, konstitutsiyaviy shikoyatlar, davlat organlari o'rtasida vujudga kelgan nizolar, oliy davlat mansabdorlari ustidan ish qo'zg'atilganda impechment bo'yicha yakuniy qaror qabul qilish, siyosiy partiyalar faoliyatini to'xtatib qo'yish yoki tarqatib yuborish Koreya Respublikasi Konstitutsiyaviy sudning umumiy yurisdiksiyasiga kiradi. Konstitutsiyaviy sudning qarorlari barcha davlat organlari, agentliklari va mahalliy hukumat uchun majburiy va uning ustidan shikoyat qilinishi mumkin emas.

Konstitutsiyaviy sud qonuniy protseduralar orqali milliy konstitutsiyani muhofaza qiladi, konstitutsiyani sharhlash orqali konstitutsiyaviy nizolar bo'yicha qarorlar chiqaradi, har qanday noqonuniy harakatlarning oldini oladi.

Konstitutsiyaviy sud insonlarning asosiy huquq va erkinliklariga kafolat beradi. Biror bir asosiy huquqlar davlat organlarining harakati yoki harakatsizligi tufayli buzilsa, Konstitutsiyaviy sud uning harakati yoki harakatsizligini konstitutsiyaga yoki tegishli qonunga zid deb topadi va asosiy huquqlarni himoya qiladi. Agar biror bir qonun Konstitutsiyaviy sud tomonidan inson huquq va erkinliklarini buzadi deb topilsa, Konstitutsiyaviy sud bu qonunni konstitutsiyaga zid deb topadi va qonun bekor qilinadi. Konstitutsiyaviy sud Siyosiy partiyalar faoliyatini demokratiyaning asosiy prinsiplariga zid deb topsagina ularning faoliyatini o'xtatib qo'yish va tugatish to'g'risida qaror chiqaradi⁴. Koreya Respublikasidagi ushbu jarayonni milliy qonunchiligimiz bilan solishtiradigan bo'lsak, Siyosiy partiyalar to'g'risida“ gi qonunga ko'ra, Siyosiy partiyalarning faoliyati Adliya vazirligining yoki Bosh prokurorning taqdimnomasiga binoan, O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi tomonidan to'xtatiladi. Koreya Respublikasi Konstitutsiyaviy sudi tarkibini shakllantirish mexanizmi Milliy konstitutsiya⁵ va „Konstitutsiyaviy sud to'g'risida“gi aktda⁶ o'z aksini topgan. Bunga ko'ra 9 nafar sudya

³ Koreya Respublikasi Konstitutsiyasi

⁴ Koreya Respublikasi „Konstitutsiyaviy sud to'g'risida“ akt. 2-modda

⁵ Koreya Respublikasi Konstitutsiyasi 6-bob, 111-modda 2-qismi

⁶ Koreya Respublikasi „Konstitutsiyaviy sud“ to'g'risida akt.6-modda

Konstitutsiyaviy sud tarkibini tashkil etadi va ularning hammasi Koreya Respublikasi Prezidenti tomonidan tayinlanadi. 3 nafar sudya Prezident tomonidan bevosita tayinlanadi. Qolgan 6 ta o'ringan uchasi Koreya Respublikasi Oliy sudi Raisi tavsiya qilgan nomzodlar orasidan Prezident tomonidan tayinlanadi. Qolgan yana 3 ta o'rin Milliy Assambleya tomonidan saylangan nomzodlar bo'lib, Prezident tomonidan tayinlanadi. Koreya Respublikasining „Konstitutsiyaviy sud to'g'risida“gi aktning 7-moddasiga binoan, Konstitutsiyaviy sud sudyasining vakolat muddati 6 yil etib belgilangan. Konstitutsiyaviy sudga Konstitutsiyaviy sud Prezidenti boshchilik qiladi. Konstitutsiyaviy sud Prezidenti Konstitutsiyaviy sudning tayinlangan sudyalari orasidan Milliy Assambleya roziligi bilan Koreya Respublikasi Prezidenti tomonidan tayinlanadi⁷. Koreya Respublikasi Konstitutsiyaviy sudiga murojaat qilish huquqi ega bo'lgan subyektlar jismoniy va yuridik shaxslar (davlat hokimiyati organlari) hisoblanadi. Jismoniy va yuridik shaxslarning Konstitutsiyaviy sudga murojaat qilish huquqi, Konstitutsiyaviy sud to'g'risida“gi aktning 68-moddasi 1-qismi va 2-qismida belgilab qo'yilgan va uning aniq mexanizmi ishlab chiqilgan. Bunda jismoniy shaxslarning aniq bir Konstitutsiyada belgilangan huquqlari buziladi va uni tiklash uchun Konstitutsiyaviy sudga shikoyat qilish huquqi vujudga keladi. Yuridik shaxslar (davlat organlari) Konstitutsiyaviy sud majlisida ham da'vogar ham javobgar sifatida ishtirok etishi mumkin.

Koreya Respublikasi „Konstitutsiyaviy sud to'g'risida“gi aktning 36-moddasi birinchi qismida Konstitutsiyaviy sud ko'rilayotgan masala yuzasidan hal qiluv qarorini chiqaradi. Hal qiluv qarori quyidagi 5 qismdan iborat bo'ladi.

1. Ishning yoki masalaning sarlavhasi va raqami.
2. Tomonlar yoki shaxslarning ko'rsatmalari va tushuntirishlari
3. Ish yuzasidan sudning asoslantirilgan xulosasi (holding)
4. Sudning o'zining qarorini chiqarishda foydalangan maxsus va qisqacha qonuniy va huquqiy asoslari (rationale)
5. Qaror qabul qilingan sana (decision date)

Koreya Respublikasi „Konstitutsiyaviy sud to'g'risida“ gi aktning 38-moddasiga binoan, Konstitutsiyaviy sud hal qiluv qarorini ish qabul qilingandan keyin 180 kun ichida e'lon qiladi (ko'rib chiqadi).

Koreya Respublikasi Konstitutsiyaviy sudi mustaqil sud tizimi tarmog'i bo'lib, ko'proq Germaniya konstitutsiyaviy sudi elementlarini o'z ichiga oladi. Konstitutsiyaviy sudning vakolatlari ancha keng. Unga konstitutsiyaviy nazoratni olib borish bilan birga Ma'muriy sudning funksiyalari ham yuklatilgan. Ammo O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaviy sudida bunday vakolat mavjud emas. Ma'muriy ishlar bo'yicha Respublikamizda

Ma'muriy sudlar faoliyat yuritadi. Konstitutsiyaviy shikoyat yoki murojaatning tabiatidan kelib chiqadigan bo'lsak, ma'muriy huquqiy munosabat va konstitutsiyaviy huquqiy munosabat bir-biridan farq qilishi mumkin. Agar shikoyatchi yoki murojaatchi jismoniy shaxs bo'lsa, menimcha, bu konstitutsiyaviy huquqiy munosabat deb baholanishi mumkin lekin bunda ommaviy huquqiy munosabat (ma'muriy munosabat) elementlari ham mavjud. Jismoniy shaxslarning davlat organlari yoki ularning mansabdor shaxslari harakati yoki harakatsizligi oqibatida ularning huquq va manfaatlari buzilsa, milliy qonunchiligimizga ko'ra, ma'muriy sudlarga murojaat qilish huquqi mavjud. Bunda buzilgan

⁷ Koreya Respublikasi „Konstitutsiyaviy sud“ to'g'risidagi akt, 12-modda.

huquq ma'muriy tartibda himoya qilinadi. Ammo ushbu asoslar (yuridik faktlar) va protses Koreya Respublikasida ro'y bersa, buzilgan huquq Konstitutsiyaviy sud tomonidan hal etiladi. Bunda ishtirok etuvchi subyekt obyektiv tomon nuqtayi nazaridan qaraydigan bo'lsak, jismoniy shaxslarning huquq va manfaatlari davlat organlari tomonidan buzilgan bo'lsa, ularni konstitutsiyaviy tartibda ko'rib chiqish va hal etish eng samarali yo'ldir.

Ammo milliy qonunchiligimizga ko'ra, konstitutsiyaviy nizolar va ma'muriy sudlarga taalluqli ishlar bir-biridan ajratilgan ikki sudlov tizimidir. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, Koreya Respublikasi Konstitutsiyaviy sudi davlat hokimiyati organlaridan mustaqil hokimiyat hisoblanadi. Uning vakolatlari va statusi Koreya Respublikasi Konstitutsiyasi va Koreya Respublikasi „Konstitutsiyaviy sud to'g'risda”gi aktda belgilab qo'yilgan. Umumiy olganda Konstitutsiyaviy sudning faoliyati milliy Konstitutsiyani muhofaza qilishga va ma'muriy huquqqa aloqador sohalarni tartibga solishga qaratilgandir.

REFERENCES

1. Koreya Respublikasi Konstitutsiyasi
2. Constitutional Court of Act of Korea Republic
3. Journal of Korean law, Vol1 1,NO.2,2001 The Constitutional Court System of Korea:The new road for Constitutional Adjudication.
4. Dae-Kyu Yoon, Law and Political Authority in South Korea 150-199 (Westview Press Kyungam University Press
5. Internet manbaalari:
6. <https://english.ccourt.go.kr>
7. <https://en.m.wikipedia.org>
8. www.ccourt.go.kr
9. <https://en.m.wikisource.org>